

โรค ใช้รากขนาดใหญ่ จาก ไรอ่อน

โดย

MORU
Tropical Health Network

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ็อกฟอร์ด
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Provincial Health Office

ร่วมกับ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
และ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Chiangrai Prachanukroh Hospital

โรค
ไข้
ราก
สาม
ใหญ่
จาก
โร
อ่อน

โรคไข้รากสาดใหญ่จากไร่ออน หรือมีศัพท์ทางการแพทย์ว่า สกริปไทฟัส
มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า
Orientia tsutsugamushi (โอเรียนเทีย ซูซูกามูชิ)

พาหะ

นำ

เชื้อ

โรค

มา

สู่คน

มีตัวไรอ่อน เป็นพาหะนำเชื้อดังกล่าวมาสู่คนเราโดยการกัดเข้าไปในผิวหนัง

เชื้อโรค

อาศัย

อยู่ใน

สัตว์

ตระกูล

ฟันแทะ

ตัวไร่อ่อนมักจะกัดกินน้ำเหลืองและอาศัย
อยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ เช่น หนู ตุ่น

พื้นที่

เสี่ยง

ต่อ

การ

ตัด

โรค

พื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค

คนเราสามารถติดเชื้อได้เมื่อเข้าไปในแหล่งที่มีตัวไร่ออนที่มีเชื้อโรคอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณป่าที่อยู่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่อยู่ติดกับน้ำตกและแม่น้ำ

ความ

เสี่ยง

ต่อ

การ

ตัด

โรค

ถ้าเราเข้าไปบริเวณที่มีสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่
ก็อาจทำให้เราได้รับเชื้อได้เช่นกันหากเราถูกตัวไร่ออนกัด

อาการ

หลัง

ได้

รับ

เชื้อ

อาการหลังได้รับเชื้อ

หลังจากถูกตัวไร่อ่อนที่มีเชื้อโรคกัด ประมาณ 6-21 วัน จะมีอาการ คือ ไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ไอ ผื่นขึ้น หูอื้อ เมื่อยล้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตาแดง ต่อม้ำเหลืองโต และตับม้ามโต หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจทำให้มีอาการแทรกซ้อนส่งผลต่อตับ ปอด ระบบเลือดระบบประสาทส่วนกลาง ไต หัวใจ และอาจเสียชีวิตได้

อาการ

หลัง

ได้

รับ

เชื้อ

นอกจากอาการที่กล่าวมาแล้วยังพบข้อสังเกตจากผู้ป่วยคือ ผู้ป่วยจะมีแผลสะเก็ดใหม่สีดำคล้ายแผลถูกบุหรี่จี้ โดยจะเริ่มจากเป็นตุ่มบริเวณรอยกัด เกิดเป็นแผล และพัฒนาไปเป็นเนื้อตายมักไม่มีอาการเจ็บ รอยแผลที่ปรากฏบนร่างกายจะพบได้ในบริเวณที่มีความอุ่นชื้น หรือภายใต้ชุดชั้นใน ขาหนีบ รูกแร้ว ไบหู อวัยวะเพศภายนอก เอว ต้นขา คอ หน้าท้อง และหน้าอก พบเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นผู้ป่วย บางรายอาจไม่มีรอยบุหรี่จี้

การ
รักษา

การรักษา

หากสงสัยว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่หน่วยบริการทางการแพทย์
ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางสามารถรักษาได้ด้วย ยาปฏิชีวนะเฉพาะ
บางรายอาจไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้ป่วย

ที่มี

อาการ

น่า

เป็น

ห่วง

ผู้ป่วยที่มีอาการหายใจเร็ว สัญญาณชีพผิดปกติ มีเลือดออก
มีภาวะช็อค สับสนหรือไม่ได้สติ ตัวเหลืองคอแข็ง ปัสสาวะออกน้อย
จำเป็นต้องพบแพทย์โดยเร็วและอาจต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ห้าม
ไป
ซื้อ
ยา
รับ
ประทาน
เอง

โรคสครับไทฟัส

จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะสำหรับใช้รักษา ยาปฏิชีวนะทั่วไปไม่สามารถรักษาได้
ดังนั้นห้ามไปซื้อยารับประทานเอง

การ
ป้องกัน
โรค

การป้องกัน

เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ประกอบกับภูมิคุ้มกันมีอายุสั้น สามารถติดเชื้อซ้ำได้เรื่อยๆ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ตรวจพบโรค จึงควรมีการป้องกัน ดังนี้

1. สวมชุดป้องกันให้มิดชิดขณะออกไปทำงาน เช่น สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้า รองเท้าบูทผ้าพันคอ หมวก และใส่ถุงมือ

2. อาบน้ำทันทีหลังจากเสร็จงานทางการเกษตร โดยใช้สบู่ทำความสะอาดชำระล้างร่างกาย

การ
ป้องกัน
โรค

3. หลังจากกลับจากการทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดโรคให้เปลี่ยนเสื้อผ้า และแยกเสื้อผ้าดังกล่าวซักทำความสะอาดทันที ไม่นำไปปนกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายในบ้าน

การ
ป้องกัน
โรค

4. ขณะทำงาน หลีกเลียงการก้มทำงานใกล้กับพื้นดินหรือการคุกเข่า

การ

ป้องกัน

โรค

โรค

5. ช่วงเวลาพัก หลีกเลี้ยงการนั่งหรือนอนบนพื้น ไม่ควรนั่งหรือนอนบนพื้นหญ้า หรือกองฟาง หากเป็นไปได้ให้หลีกเลี้ยงไปในแหล่งที่มีตัวไร่ออนและสัตว์ฟันแทะจำนวนมาก เช่น กองหญ้าแห้ง ชายป่า พื้นที่ที่มีวัชพืชใหม่เติบโตที่ติดกับป่าหรือทางน้ำไหล